

FANLARARO BOG‘LANISH ASOSIDA BILISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

M.S.Xodjamberdiev

Andijon davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18944144>

Davlatimiz va jamiyatimiz hozirgi kunda milliy oliy ta’lim tizimimiz oldiga murakkab muhandislik-texnologik jarayonlar bilan boshqariladigan ishlab chiqarishda faoliyat yurita oladigan yuqori kasb-hunar mahoratiga ega bo‘lgan, yuqori intellektual salohiyatli, yuksak ma’naviy-axloqiy sifatlariga ega bo‘lgan mutahasislarni tayyorlashni maqsad va vazifa qilib qo‘ymoqda[1,2,3].

Bunday vazifalarni bajarish ta’lim jarayonida texnik fanlarning asosi bo‘lgan fizika fanining dalillari, tushunchalari, qoidalari, qonuniyatlari, nazariyalarini kimyo va biologiya fanlarining mazmunini tushuntirishda ularning o‘zaro uzviy bog‘lig‘ligi asosida zamonaviy ta’lim va ahborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda talabalarda bilim, ko‘nikma, malakalar tizimini shakllantirish negizida kreativ kompetentsiyalarni rivojlantirish asosida amalga oshiiladi[4].

Talabalar tabiiy ilmiy fanlardan bilimlarni o‘zlashtirishining negizida bir qator psixik jarayonlar -fikrlash, tassavur, xotira, idrok, nutq va boshqalarni o‘z ichiga olgan bilish faoliyatining psixologik kontsepsiyasi yotadi.

Bu kontsepsiyada ta’lim jarayonida talabalar psixikasining o‘zaro bog‘liq bo‘lgan tomonlarini faollashtirish orqaligi bilish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanishi va bilim yanada sifatli bo‘lisi ko‘rsatilgan.

Tadqiqotchi olimlar tomonidan **ta’lim jarayonida qollanilayotgan** fanlararo o‘zaro bog‘lanishning psixologik mexanizmlari ob’ektiv borliqning o‘zaro bir-birlari bilan bog‘liq bo‘lgan jihatlari talabalar miyasida shakllanayotgan assotsiatsiyalar va ularning o‘zaro tizimli bog‘lanishlari asosida o‘rganilgan.

Fanlararo bog‘lanishning psixologik va fiziologik asosi I. P. Pavlov va I. M. Sechenovning bosh miya faoliyatining tizimli prinsipi haqidagi ta’limotiga tayanib, bosh miyaning alohida bir qo‘zg‘atuvchiga emas, balki qo‘zg‘atuvchilar o‘rtasidagi munosabatga shartli refleks hosil qilish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Tizimlilik tamoyili bosh miyaning yaxlit, integrativ faoliyatini ochib beradi.

Bosh miyaning refleks faoliyatini hisobga olgan holda, I. M. Sechenov ushbu faoliyatning zarur elementi sifatida unga assotsiatsiyalarni kiritdi. U assotsiatsiyalarni "... keyingi refleksning boshlanishi bilan oldingi refleksning oxiriga doimiy ravishda tegish" deb tushunadi.

Assotsiatsiya bir nechta psixik jarayonlarning tabiiy aloqasi bo‘lib, ulardan birining paydo bo‘lishi boshqasining paydo bo‘lishiga olib keladi. Assotsiatsiyalar o‘xshashligi bo‘yicha, farqi bo‘yicha, yaqinligi bilan ajratiladi. O‘xshash assotsiatsiya ob’ektlar yoki hodisalarning o‘xshashligiga asoslanadi. Farq bo‘yicha assotsiatsiyalar, muayyan paytda zarur bo‘lgan narsaga qarama-qarshi, keskin farq qiladigan esga olinadigan holatlarda hosil bo‘ladi. Yaqin ob’ektlar yoki hodisalarning vaqt yoki makonda bir-biriga mos kelishi bilan bog‘liq.

I. P. Pavlov ushbu masalani o‘rganishni davom ettirib, assotsiatsiyaning fiziologik mohiyatini ochib berdi, shu bilan birga u ikkita tushunchani- psixologik "assotsiatsiya" tushunchasini va fiziologik "vaqtinchalik asab bog‘lanishi" tushunchasini birlashtirdi...ya’ni, vaqtinchalik bo‘g‘lanishlarni shakllantirish, bu assotsiatsiy bo‘lib, yangi bilimlarni egallashdir" deb yozadi.

Har qanday ta’lim talabalar miyasida yangi bog‘lanishlar, assotsiatsiyalar shakllanishiga olib keladi. Yangi bilimlar ta’lim va tajriba natijasida olingan ongdagi mavjud bo‘lgan ma’lumotlar bilan turli xil bog‘lanishlarga (assotsiatsiyalarga) kiradi. O‘z vaqtida L. S. Vigotskiy "Bolalik davrida ilmiy tushunchalarning rivojlanishini tadqiq qilish" asarida eksperimental ravishda umumlashmalarning shakllanishiga hissa qo‘shgan oldingi fikrlash faoliyati "bekor qilinmasligini va behuda ketmasligini, balki yangi fikr hosil bo‘lishiga zaruriy shart sifatida kiritilishini" aniqladi.

Assotsiativ-refleksiv konsepsiya keyinchalik S. L. Rubinshteyn, D. N. Bogoyavlenskiy, N. A. Menchinskaya, Y. A. Samarin va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan va rivojlantirilgan.

Tizimlararo yoki o‘quv predmetlari o‘rtasidagi assotsiatsiyalarni ko‘rib chiqqan holda, Yu. A. Samarin o‘qitishda o‘zaro bog‘lanishlarni hal qilish masalasiga alohida e’tibor qaratadi. U fanlararo

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

assotsiatsiyalarni shakllantirishning boshlang‘ich nuqtalari o‘quv predmetining ichida joylashganligini ko‘rsatadi, chunki uning tizimida bir qator o‘quv fanlarining “poydevor”lari mavjud. Faqat o‘quv fanlari, balki alohida tushunchalar ham fanlararo assotsiatsiyalarning manbai hisoblanadi. Shuning uchun Samarini “o‘quv jarayonida o‘quv fanlari o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlash, o‘quvchilarning yaxlit tizimli bilimlarini shakllantirish uchun zarur pedagogik shart- sharoitdir” deb yozadi.

Yu. A. Samarini o‘quvchilarning aqliy faoliyatining tizimlili, rivolanib borish dinamikasi va ularda dialektik dunyoqarashini shakllantirish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni aniqladi.

Ta‘lim tarixi shuni ko‘rsatadiki, umuman olganda, talabalar **o‘quv faoliyati bilan ularning ichki aqliy faoliyatning strukturaviy tuzilmasi o‘rtasidagi nisbat muammosini hal etishda bir nechta tubdan farqli yondashuvlar mavjud.** Quyida, biz ,ulardan birini ko‘rib o‘tamiz.

O‘quv fanlari **insoniyatning jamlangan tajribasi natijasida shakllangan bilimlar asosida yaratiladi.** Shu sababli biz hal etishimiz zarur bo‘lgan **birinchi vazifa — integratsiyalashgan o‘quv materialidan foydalangan holda tabiiy bilimlarni o‘zlashtirish mexanizmini ko‘rib chiqishdan iborat.**

Psixologik bilimlar tuzilmasida **psixologik tushunchalarning quyidagi bosqichlari ajratib ko‘rsatiladi.** Bilimlarni o‘zlashtirish xotira, fikrlash, tasavvur bosqichlarida amalga oshiriladi.

Bilimlarni o‘zlashtirishning birinchi bosqichi **xotira shaklida namoyon bo‘ladi.** Tabiatda o‘zaro bog‘liq bo‘lgan predmetlar yoki hodisalar **inson xotirasida ham o‘zaro bog‘lanadi.** Odatda xotira deganda **shaxs hayoti va faoliyatiga oid holatlarni, uning o‘tmish tajribasini eslab qolish, saqlash va keyinchalik qayta tiklash jarayoni** tushuniladi.

Hozirgi vaqtda inson xotirasini yaxshilash maqsadida unga amaliy ta‘sir ko‘rsatishga qaratilgan turli xil tizim va usullarning anchagina qismi ishlab chiqilgan va amaliyotda qo‘llanilmoqda. Bu usullarning ayrimlari diqqatni boshqarishga asoslangan bo‘lsa, boshqalari tasavvurni mashq qildirishga, uchinchilari esa insonda eslab qolinadigan materialni anglash va tuzilmaviy tartibga solish qobiliyatini rivojlantirishga tayanadi. Xotirani yaxshilashning muhim vositalaridan biri — eslab qolish va qayta esga tushirish jarayonlarida maxsus mnemoteknik usullar, vositalar va harakatlardan foydalanishdir.

Gegel “Mnemonik tarzda muhrlangan narsa yoddan qayta aytilmaydi, ya‘ni ichdan va tashqaridan, bizning ‘Men’imizning chuqur pinhon joyidan xotira orqali ushlab turilgandek qayta tiklanmaydi, balki faqat o‘qib olinadi” deb yozgan .

Mnemoteknik usullardan biri noodatiy unsurni kiritish momenti bo‘lib, bunga o‘quv materialini integratsiyalash orqali erishish mumkin.

Shunday qilib, fanlararo o‘zaro bog‘lanishdan foydalanish xotirani yaxshilashning muhim vositasi hisoblanadi.

Bilimlarni o‘zlashtirish jarayoning asosiy bosqichlaridan biri fikrlash ongning ob‘ektiv haqiqatni tasavvurlar, tushunchalar, mulohazalar va boshqalar shaklida aks ettirishini ta‘kidlaydi .

Fikrlashbo‘yicha ilmiy-tadqiqot olib borgan olimlar uning bir necha ta‘riflarini aniqlaganlar: ularning birida fikrlash odatda “bog‘lanishlar, munosabatlar, vositalarni ochib berishga asoslangan va umumlashgan ob‘ektiv reallikni bilish” deb tushiniladi ; ikkinchisida “voqealikni uning ob‘ektiv xususiyatlari, bog‘lanishlari va munosabatlarida ongli aks ettirilishi jarayoni “, yana birida “bevosita hissiy idrok orqali sezilmaydigan ob‘ektlarni o‘z ichiga olgan holda ongli aks ettirish jarayoni” deb ta‘riflanadi .

V. V. Davidov ikki turdagi empirik va nazariy fikrlashga to‘xtalib, “empirik fikrlashda asosan predmetlar va hodisalarni kataloglash, tasniflash vazifasi hal qilinadi, ilmiy-nazariy fikrlash esa predmetning rivojlangan mohiyatini aks ettirish maqsadini ko‘zlaydi”.

V. V. Davidov tadqiqotlarining eng muhim jihati shundaki tushunchalar va umumlashtirishning faoliyat tabiatini asosli ravishda isbotlashdir, ayniqsa, uning faoliyatning o‘ziga xos predmetli mazmunini aniqlash usullari va nazariy umumlashtirishlar hamda tushunchalarni shakllantirishdagi muammolarni hal qilishda tashqi harakatlar va ularni tashkil etish usullarini topishga bo‘lgan diqqat-e‘tibori katta.

Tushunchalarni shakllantirishning bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasiga asoslangan metodikasining avvalgi barcha metodikalardan prinsipial farqi shundaki, bu metodika boshidan boshlab tushunchalar bilan ishlash usullarini ajratib ko‘rsatadi. “Harakatlar tushunchalarni shakllantirish vositasi sifatida va ularning mavjud usuli sifatida namoyon bo‘ladi, harakatlarsiz tushuncha na o‘zlashtirilishi, na keyinchalik muammolarni hal qilishda qo‘llanilishi mumkin emas...

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Tashqi ob'ektlar va hodisalarga qaratilgan harakatlarning xususiyatlari shakllanayotgan tushunchalarning mazmuni va sifatini bevosita belgilaydi” .

Tushunchalar, munosabatlar va ular o‘rtasidagi bog‘lanishlar o‘quvchining ongiga kirib borishi uchun ularni amaliy faoliyatga zarur shartlar va komponentlar sifatida kiritish kerak; harakatlar bilimlarni shakllantirish vositasi va ularning mavjudlik va munosabatlari sifatida chiqadi va yangi xususiyatlar va sifatlar bilan namoyon bo‘ladi, unda barcha yangi mazmun chiqarib olinadi” .

Psixologiyada fikrlashi — bu ongning ob'ektiv haqiqatni tasavvurlar, tushunchalar, mulohazalar va boshqalar shaklida aks ettirishini ta'kidlaydi . Shundan kelib chiqib, ta'lim nazariyasi uchun gnoseologik xulosa: hodisalar faqat ta'lim jarayonida, agar ta'lim ob'ektiv dunyoning qonuniyatlarini tushunchalar,mulohazalar orqali to‘g‘ri aks ettirsa, to‘g‘ri bilib olinishi mumkin.

Har bir yangi jihat, yangi bog‘lanish mavjud bo‘lgan tushuncha tuzilmasiga umumlashtirish va farqlash jarayonlari yordamida kiritilishi kerak va ushbu jarayonlar fanlararo bog‘lanish sharoitida ayniqsa muhim hisoblanib, ta'lim jarayonida talabalarning aqliy rivojlanishining muhim yo‘lini tashkil etadi.

Bilimlarni o‘zlashtirishning psixologik jarayonlari bo‘lgan hotira, fikrlash, tassavurni rivojlantirishga oid turli yondashuvlarasosida,ularning xususiyatlari va mazmuni bilan bog‘liq savollarni ko‘rib chiqib, biz o‘quv faoliyati muvaffaqiyatli bo‘lishining ba’zi shartlarini shakllantirdik:

-integratsiyalashgan materialdan foydalanish o‘quvchiga yondosh fanlar ob'ektlari o‘rtasida yangi bog‘lanishlarni o‘rnatish imkoniyatini kengaytiradi;

-aniq masalalar echish doirasidan chiqib , fikrlash tizimlariga tayanib ,abstrakt-formal vazifalarni yechish;

-talabaning tushunchalar tizimi diffuz bir butunlikda emas, balki bog‘langan yahlit tuzilishga ega bo‘lishi kerak;

- oldindan bajariladigan ishlar haqida mulohazalar qilishda namoyon bo‘ladigan, ya'ni maqsadga erishish uchun olib boriladigan mumkin bo‘lgan qadamlar sifatida kerakli faoliyat shakllarini va uni rejalashtirish usullarini topishni bilish.

Demak, ta'lim jarayonida **fanlararo bog‘lanishdan foydalanish** avvalo, talabaning samarali fikrlash faoliyatiga ijodkorlik, yangilik va o‘ziga xoslik unsurlarini kiritish vositasi bo‘lib, uning fikrlash faoliyatini belgilovchi mexanizmlarini sifat jihatidan o‘zgartiradi, shuningdek, bir qator o‘quv fanlari uchun umumiy bo‘lgan bilish obyektlari bilan o‘zaro ta’sir natijasida yangi bilimlarni egallashga turtki bo‘ladigan tasavvur modellarini shakllantirish manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida fanlararo bog‘lanishdan foydalanish zarurati talabalarning fikrlashining tabiatida yotib, ularning oliy asab faoliyatning ob'ektiv qonunlari, psixologiya va fiziologiya qonunlari bilan belgilanadi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. to‘g‘risida”gi PF-27-son Farmoni.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-158-son Farmoni.

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8 oktyabr “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.

4.Xodjamberdiyev M.S.,Ta’lim tarixida fanlararo bog‘lanishning roli va o‘rni.O‘zbekiston Milliy universitet Xabarlari,2026 yil, 1-son,215-218 b.